

ҚАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИДА САФАРИ ТУРИЗМНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Рўзиев Бобир Акрамович

Қарши давлат университети, Туризм ва маркетинг кафедраси таянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14048657>

Аннотация. Ушбу мақолада бугунги кунда пандемиядан кейин дунё саёҳатчиларнинг ананавий туризм масканларига эмас аксинча ёввойи табиат қо'йнига саёҳат қилишни истаётганларнинг кўпайётганликларини ва ушбу бозорнинг талабларига юртимизда олиб борилаётган жадал ишларни кўришимиз мумкин. Хусусан Қашқадаро вилоятида экотуризмнинг энг асосий тармоқларидан бири сафари туризми ривожлантириш учун мавжуд имкониятлари ва амалга оширилаётган ишларнинг натижалари ёритилган.

Калим сўзлар: сафари, пандемия, бадал туризм, экотуризм, экология, атроф-муҳит, экохудоулар, Ҳисор давлат қўриқхонасида, Туркистон силовсини, қор қоплони, сувтушар шаршараси.

Abstract. In this article, after the pandemic, we can see the increasing number of world travelers who want to travel to the heart of wild nature instead of traditional tourist destinations, and the intensive work being done in our country to meet the requirements of this market. In particular, the available opportunities for the development of safari tourism, one of the main sectors of ecotourism in Kashkadaro region, and the results of the work being carried out are highlighted.

Keywords: safari, pandemic, contribution tourism, ecotourism, ecology, environment, ecoregions, Hisar state reserve, Turkestan lynx, Snow leopard, suvtushar waterfall.

Аннотация. В этой статье, после пандемии, мы можем видеть рост числа путешественников со всего мира, желающих отправиться в сердце дикой природы вместо традиционных туристических направлений, а также интенсивную работу, проводимую в нашей стране для удовлетворения требований этого рынок. В частности, освещены имеющиеся возможности для развития сафари-туризма, одной из основных отраслей экотуризма в Кашкадаринской области, и результаты проводимой работы.

Ключевые слова: сафари, пандемия, вкладной туризм, экотуризм, экология, окружающая среда, экорегионы, Хисарский государственный заповедник, Туркестанская рысь, Снежный барс, сувтушарский водопад.

Кириш

Сўнгги йилларда туризм соҳаси фаол равишда ўзгармоқда. Пандемия билан боғлиқ карантин чекловлари, унинг ортидан меҳмонхоналар ва авиачипталар нархининг ўсиши саёҳатни тобора қиммат кўнгилхушликка айлантиряпти. Бу парадоксал тарзда бутун дунё бўйлаб сайёҳлар сонининг ортиши ва “ме'еридан ортиқ туризм” билан уйғунлашмоқда: Бутунжаҳон туризм ва саёҳатлар кенгашининг прогнозига кўра, 2024-йилда дунёнинг аксарият мамлакатларига рекорд даражада кўп сайёҳ ташриф буюради. Туризмнинг ўзи эса глобал иқтисодиётда энг тез ўсаётган тармоқ бўлиб турибди.¹

¹ <https://researchhub.wttc.org/product/world-economic-impact-report>

Пандемиядан кейинги даврда соҳанинг бундай тез ўсишини мутахассислар қисман одамлар изоляция пайтида бой берилган имкониятларнинг ўрнини қоплашга интилаётгани билан изохлапти. Бу ҳодиса ҳатто “бадал туризм” деб ном олди.²

Ушбу тенденция туристларнинг саёҳатномаларда кўрсатилган машҳур жойлардан қочишига, мавсумдан ташқари вақтларда саёҳат қилишига ҳамда оломонсиз ва навбатларсиз ноёб тажрибага эга бўлиш учун машҳур шаҳарларнинг муқобилини излашига олиб келмоқда. Шу билан бирга, ҳаётнинг жадал суръати, кўп миқдордаги ахборот, гаджетлар ва ижтимоий тармоқлар алоқа воситалари бўлмаган жойларга бориш истагини уйғотмоқда. Одамлар шунчаки диққатга сазовор жойларга экскурсия учун навбатда туришни эмас, балки саёҳат давомида маҳаллий аҳолининг табиати ва маданияти билан танишишни хоҳлапти.³

2024-йил феврал ойида “Яндекс” фойдаланувчилари “энг яқин кўриқхона”ни излаб 5000 та сўров юборган. Бу ўтган йилга нисбатан 44 фоиз кўп.⁴ Экотуризм соҳаси ҳам ўсиб борапти. 2023-йилда Россияда федерал аҳамиятга эга бўлган алоҳида муҳофаза этиладиган табиий ҳудудларга (МЕТХ) 14,5 млн киши келган. Бу 2022-йилга нисбатан 500 минг нафарга кўп. БМТ Тараққиёт дастури (БМТТД) маълумотларига кўра, 2023–2028-йилларда экотуризм бозорининг ўртача йиллик ялпи ўсиш суръати 16,1 фоизни ташкил этиши кутилмоқда.⁵

Экотуризм бўйича янги ривожланаётган йўналишлардан бири, бу — Ўзбекистон. Статистика агентлиги маълумотларига кўра, 2024-йилнинг январ-июл ойларида Ўзбекистонга 4,2 млн хорижий сайёҳ ташриф буюрган бўлиб, уларнинг оқими 2023-йилга нисбатан 15,3 фоизга ошган.⁶

Юқоридаги малумотларнинг таҳлилий натижасига кўра бугунги кунда экологик туризмнинг энг асосий тармоғи сафари туризмга сайёҳлар оқимини кўпайётганини кузатишимиз мумкин.

Методология: Экологик туризм масканларининг сўнги статистик малумотларни таҳлил қилиш орқали сайёҳлар талабини ўрганиш.

Сафари туризми табиий яшаш жойларида, хусусан, Кения, Танзания ва Жанубий Африка каби Африка мамлакатларида ёввойи табиатни о'рганиш ва ундан завқланишга қаратилган саёҳат тажрибасини англатади. Туризмнинг бу шакли маҳаллий иқтисодиёт ва табиатни муҳофаза қилиш ишларига ҳисса қўшган ҳолда табиатни яқиндан ҳис қилиш имконини беради.

Сафари туризми нафақат ёввойи табиатни муҳофаза қилишни яхшилайти, балки маҳаллий иқтисодиётни мустаҳкамлашга ҳам ёрдам беради. Бундай жойларга ташриф буюриш иш о'ринлари яратиш орқали жамоаларни бойитади ва инфратузилмани ривожлантиришга катта ҳисса қўшади. Ба'зи мамлакатлар та'лим, соғ'лиқни сақлаш ва жамоат лойиҳаларини ривожлантириш учун ушбу даромадга катта даражада боғ'лиқ. Сафари туризмида экологик тоза амалиётларга алоҳида эътибор қаратилиши ҳам

² <https://www.euronews.com/travel/2023/04/21/post-covid-revenge-travel-has-gone-big-and-the-revenge-is-sweet>

³ <https://www.gazeta.uz/oz/2024/10/31/ecotourism/>

⁴ <https://www.vedomosti.ru/esg/ecology/articles/2024/03/25/1027891-rossiyane-ischut-zapovedniki>

⁵ <https://www.undp.org/ru/belarus/stories/ekoturizm-otkryvaet-novye-ekonomicheskie-vozmozhnosti-dlya-sokhraneniya-bioraznoobraziya-i-ustoychivogo-mestnogo-razvitiya>

⁶ <https://www.undp.org/ru/belarus/stories/ekoturizm-otkryvaet-novye-ekonomicheskie-vozmozhnosti-dlya-sokhraneniya-bioraznoobraziya-i-ustoychivogo-mestnogo-razvitiya>

иктисодиётга ўз ҳиссасини кўшиш билан бирга, бу ҳудудларнинг табиий гўзаллиги ва ёввойи табиатини келажак авлодлар учун сақлаб қолишини англалади.

Натижалар Юртимизда ҳам сафари туризмни ривожлантириш учун бир қанча ишлар амалга оширилмоқда. Хусусан Туризм хизматларини диверсификация қилиш ва инвестиция лойиҳаларини амалга оширишни жадаллаштириш, мамлакатимизнинг мавжуд ресурсларидан оқилона фойдаланиш ҳисобига экологик туризмни ривожлантириш учун янада қулай шароитлар яратиш ва унга тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни жалб қилиш ҳамда тадбиркорлик субъектлари учун қўшимча имкониятлар яратиш орқали тоғли ва чекка ҳудудлар ҳамда чўл минтақаларидаги аҳолини иш билан таъминлаш, уларнинг даромад манбаини кенгайтириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 12.01.2024 йилдаги ПҚ-21-сонли “Ўзбекистон Республикасида экологик туризмни жадал ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори қабул қилинди.⁷

Мазкур қарорда Экология, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва иқлим ўзгариши вазирлиги (кейинги ўринларда — Экология вазирлиги), Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликларининг давлат кўриқхоналари буфер зоналари, миллий табиат боғлари, питомниклар (кўриқхонага айлантилган зоналар бундан мустасно), ўрмон ва ўрмон-ов хўжаликлари, тоғли ва чўл ҳудудлари ҳамда сув объектларининг сувни муҳофаза қилиш зоналарида (кейинги ўринларда — экоҳудудлар) жойлашган ер участкаларини комплекс туризм хизматларини йўлга қўйган ҳолда туристик кластерлар ташкил этиш учун тадбиркорлик субъектларига ажратиш тўғрисидаги таклифлари маъқулланиши белгилаб қўйилган.

Бу борада Қашқадарё вилоятининг экологик туризм айниқса унинг асосий юналиши бўлган сафари туризми учун катта имкониятларга эга. Мазкур қарорнинг 3-илоvasида давлат кўриқхоналари, питомниклар, миллий табиат боғлари ва ўрмон хўжаликларида экотуризм хизматлари йўлга қўйиладиган ҳудудларнинг рўйхатида Ҳисор давлат кўриқхонаси, Ҳисор давлат ўрмон хўжалиги, Дехқонобод давлат ўрмон хўжалигини ҳам борлиги аҳамиятлидир.⁸

Қашқадарё вилояти сафари туризмни ривожлантириш учун жуда катта имкониятга эга эканлигини “Ҳисор” давлат кўриқхонасида олиб борилган мониторинг натижаларида яққол кузатишимиз мумкин. Ҳисор давлат кўриқхонаси Ўзбекистоннинг жанубий-шарқий қисмида, Қашқадарё вилоятининг Шахрисабз, Яккабоғ ва Қамаши туманлари ҳудудида, Ҳисор тоғ тизмасининг ғарбий ёнбағирларида, денгиз сатҳидан 1750 м дан 4366 м гача баландликда жойлашган. Кўриқхона жанубий-шарқда Сурхондарё вилояти, шарқда Тожикистон Республикаси билан чегарадош. Ҳисор давлат кўриқхонаси 1983 йилда Қашқадарё вилоятидаги икки мустақил Мироқи ва Қизилсув кўриқхоналарини бирлаштириш натижасида Ўзбекистон Министрлар Советининг 09.09.1983 й. № 521 сонли қарорига асосан ташкил этилган. Умумий ер майдони 80986,1 га. Шундан, 2000 гектар экотуризм учун ажратилган кўриқланма зона ҳисобланади. Кўриқхона 4 та бўлимга бўлинган:

- Ғэлон бўлими ер майдони - 18838,1 га. - Мираки бўлими, ер майдони - 11821,0 га.
- Танхоздарё бўлими ер майдони - 20233,0 га. - Қизилсув бўлими ер майдони - 30094,0 га.
Кўриқхона ҳудуди 17 та сарҳад, 54 та айланиш булакчаси (кварталлардан) иборат.

⁷ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 12.01.2024 yildagi PQ-21-son

⁸ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 12-yanvardagi PQ-21-son qaroriga 3-ILOVA

Сафари туризми ривожлантириш учун Ҳисор давлат кўриқхонаси ҳудудида умуртқали хайвонларнинг 276 тури учратиш мумкин. Шу жумладан: Сут эмизувчилар синфи – 32 тур; Қушлар синфи - 225 тур; Судралиб юривчилар синфи - 17 тур; Сувда ва курукликда яшовчилар синфи – 2 тур. Балиқлар синфи - 2 тур; Жами умуртқалилар – 276 тур Ноёб хайвон турлари сони: 17 тур. – шундан, Сут эмизувчилар синфи – 6 тур; Қушлар синфи - 7 тур; Судралиб юривчилар синфи - 3 тур; Балиқлар синфи – 1 тур.

Туристларни этиборини тортадиган бошқа ҳудудларда учратиш қийин бўлган энг ноёб хайвонот дунёси мавжуд бўларга:

Сибир тоғ эчкиси - сут эмизувчилар синфига мансуб. Ҳисор тоғлари, Тожикистон, Қирғизистон тоғларида яшайди. Тана узунлиги 90-110 см гача бўлади. Ҳозирги вақтда кўриқхонада 3500 бош тоғ эчкиси учрайди.

Тян-Шан қўнғир айиғи – сут эмизувчилар синфига мансуб ҳамда Помир, Тян-Шан, Ҳималай ва Ҳисор тоғларида яшайдиган айиқларнинг алоҳида тури бўлиб, тана узунлиги 130 см гача, оғирлиги 250 кг гача бўлади. Уларнинг кўриқхонадаги сони 159 бошни ташкил этади. Ўзбекистон «Қизил китоб»ига юқолиб бораётган тур сифатида киритилган.

Туркистон силовсини - кўриқхонанинг қалин арчазорларида учрайдиган ноёб тур ҳисобланиб, ТМХИ ва Ўзбекистон «Қизил китоб»ига киритилган. Кўриқхонада уларнинг сони 174 бошни ташкил қилади.

Қор қоплони – Халқаро табиатни муҳофаза қилиш иттифоқи ва Ўзбекистон «Қизил китоб»ига киритилган ноёб тур ҳисобланади. Шунингдек, СИТЕС - йўқ бўлиб кетиш хавфи остидаги ёввойи фауна ва флора турлари билан халқаро савдо қилиш тўғрисидаги Конвенсия рўйхатига киритилган. Овлаш қатъиян тақиқланган. Ўзбекистондан ташқари Хитой, Непал, Қирғизистон, Монғолия, Тожикистон, Покистон, Россия, Қозоғистон, Ҳиндистон, Афғонистон ва Бутан каби давлатлар ҳудудида учрайди. (1-жадвал) Ер юзида сақланиб қолган қор қоплонининг сони 2700-3400 бош атрофида эканлиги тахмин қилинмоқда. Шундан, 43 бош қоплон «Ҳисор» давлат кўриқхонасида яшайди.

(1-жадвал)

Фото/видео қопқон тасвирига тушган қор қоплонлари сони

(2-жадвал)

“Ҳисор” давлат кўриқхонасида экотуристлик инфратузилмани давлат-хусусий шериклик асосида ривожлантириш лойиҳаси

Бугунги кунда Қашқадарё вилоятининг сафари туризмини ривожлантириш салоҳияти юқори бўлган “Ҳисор” давлат қўриқхонасида экотуристик инфратузилмани давлат-хусусий шериклик асосида ривожлантириш лойиҳаси устида ишлар олиб борилаётганлигини қуйдаги жадвалда ҳам кўришимиз мумкин..⁹ (2-жадвал)

Ҳазрати Султон чо‘ққиси Ҳисор тоғ‘ тизмасида, О‘збекистоннинг Тожикистон билан чегарасида жой олган. Ушбу чо‘ққи Ҳисор тоғ‘ тизмасига қарашли сувайриг‘ичнинг жанубий қисмида, Киштут дарёсининг бошланиш қисмида о‘рнашган. Чо‘ққи атрофида тик қоялар мавжуд. Ҳазрати Султон чо‘ққисининг яқинидан оқиб о‘тувчи дарё ва бошқа сув ҳавзаларининг барчаси музлик билан қопланган. Мазкур чо‘ққи Европанинг энг баланд чо‘ққиси Монблдан атиги 130 метрга пасроқ¹⁰. Ҳазрати Султон чо‘ққиси бугунги кунда дунёнинг кўплаб сайёҳларнинг этиборини тортмоқда. Мазкур лойиҳа орқали ушбу манзилда экотуристик маршрут ишлаб чиқиш, енгил овқатланиш ва савдо нуқталари ҳамда санитар-гигиеник объектлар ташкил этиш, беседкалар ҳамда супалар ташкил этиш, тунаб қолиш ва дам олиш учун ўтовлар ташкил этиш режалаштирилган.

Сувтушар шаршараси — Ҳисор-Олой тоғ‘ тизимидаги шаршара Ҳисор қо‘риқхонаси ҳудудидаги шу номдаги кичик дарё бо‘йида жойлашган. Сув оқимининг тушиш баландлиги 84 м. Шаршара маҳаллий экологик туризмнинг таниқли объектларидан биридир. Сувтушар шаршарасининг го‘заллиги ва қудрати ҳаминша эстетик жиҳатдан ҳам, унинг атрофида кенг ва чуқур дарёлар ё‘қлиги сабабли ҳам одамларнинг э‘тиборини о‘зига тортган, шу боис катта сув массаси бу ҳудудда алоҳида таассурот уйғотади. Шаршара О‘збекистон жанубидаги диққатга сазовор сайёҳлик масканлари қаторига киради, шунинг учун қо‘риқхона ташкил этилгандан кейин ҳам унга кириш чекланмаган.¹¹ Ушбу масканда жорий инфратузилмани ривожлантириш лойиҳаси орқали 55 км узунликдаги йўлни таъмирлаш, тунаб қолиш ва дам олиш учун ўтовлар ташкил этиш, савдо шаҳобчалари ва беседкалар ҳамда супалар ташкил этиш, қисқа муддатли дам олиш ва кузатиш майдончаси ташкил қилиш этиш режалаштирилган.

Ҳисор давлат қўриқхонаси ҳудудида “Динозавр излари” ва “Амир Темур ғори” жойлашган бўлиб бугунги кунда экотуризм масканларининг юқори салоҳиятига эга

⁹ <https://uznature.uz/uz/contact/contact?regionId=9>

¹⁰ https://uz.wikipedia.org/wiki/Hazrati_Sulton_cho%CA%BBqqisi

¹¹ [https://uz.wikipedia.org/wiki/Suvtushar_\(sharshara\)](https://uz.wikipedia.org/wiki/Suvtushar_(sharshara))

худудлар сифатида тарифланади. Ушбу масканларда жорий лойиха орқали сўқмоқлар уларнинг инфратузилмасини яратиш ҳамда сой устидан ўтиш учун кичик ихчам кўприклар қуриш, қисқа муддатли дам олиш ва кузатув майдончаларини ташкил қилиш, тунаб қолиш ва дам олиш учун ўтовлар ташкил этиш, беседкалар ҳамда супалар ташкил этиш, ҳамда сафари туризми учун худуд бўйлаб пиёда ва отда сайр қилиш учун жойлар ташкил этиш режалаштирилган.

Мунозара

Дунё бўйлаб саёҳат статистикасини ўрганувчи Мурмуратион¹² старт-уп ҳисоб-китобларига кўра, сайёрамиздаги сайёҳларнинг аксарияти барча йўналишларнинг атиги ўндан бир қисмидан фойдаланмоқда. Бироқ ижобий жиҳатлар ҳам мавжуд: турар жой ижарасига ихтисослашган хизматлардан бири ўтказган сўровнома миқдорларнинг ярмидан кўпи “оммалашмаган” йўналишларда саёҳат қилишга тайёр эканини аниқлади. Бундай вазиятда Ўзбекистон каби мамлакатлар дунёнинг энг гавжум ва “толиққан” худудларидаги юкломани камайтириш билан бир вақтда, ўз худудларида экотуризмни ривожлантириш имкониятига эга бўлиши мумкин.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori 2024-yil 12-yanvardagi PQ-21-son
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 28.11.2023 yildagi PQ-376-son
3. O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o‘zgarishi vazirligi ma’lumotlari
4. Ruziyev Bobir, T. L. (2024). EXPLORING THE SPECIFIC CHARACTERISTICS AND DEVELOPMENT TRENDS OF SAFARI TOURISM. International Multidisciplinary Journal for Research & Development, 11(03).
5. Bobir, R. (2024). FOREIGN EXPERIENCE IN THE DEVELOPMENT OF SAFARI TOURISM: LESSONS FOR EMERGING MARKETS. Science and innovation, 3(Special Issue 24), 826-828.
6. <https://murmuration-sas.com/>
7. [https://uz.wikipedia.org/wiki/Suvtushar_\(sharshara\)](https://uz.wikipedia.org/wiki/Suvtushar_(sharshara))
8. <https://www.undp.org/ru/belarus/stories/ekoturizm-otkryvaet-novye-ekonomicheskije-vozmozhnosti-dlya-sokhraneniya-bioraznoobraziya-i-ustoychivogo-mestnogo-razvitiya>

¹² <https://murmuration-sas.com/>